

**ESTUDIO DEL COMPONENTE PRENATAL COMO
INDICADOR DE LA NORMATIVA DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AMIGO DE LA
MADRE Y EL NIÑO (ESAMYN) HOSPITAL GENERAL
MARTIN ICAZA. NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024**
*STUDY OF THE REGULATIONS FOR THE MOTHER- AND CHILD-
FRIENDLY HEALTH ESTABLISHMENT (ESAMYN) AT MARTIN
ICAZA GENERAL HOSPITAL. NOVEMBER 2023 - APRIL 2024*

DOI.....

AUTORES:

Dailid Rachel Vaicilla Castillo^{1*}

Madelen Katherine Troya Delgado²

Blanca Cecilia Alvarez Macías³

Tairy Nohelia Mora Torres⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dvaicilla973@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

El presente trabajo investigativo se centró en el estudio del cumplimiento de la normativa ESAMyN en el Hospital General Martín Icaza haciendo énfasis en los componentes prenatal y lactancia materna, tema muy importante que hoy en día el sistema de salud está priorizando, el objetivo de la investigación fue analizar el cumplimiento del componente prenatal como indicador de la Normativa ESAMYN en el Hospital General Martin Icaza. La metodología utilizada en la investigación, fue el enfoque cuantitativo, de carácter básico, de campo, descriptivo, prospectivo y transversal. Se realizó una observación sistemática y no participante para recopilar datos sobre el cumplimiento del componente prenatal de la Normativa. Se utilizó una muestra finita que incluyó a todo el personal de salud y a todas las

^{1*} Licenciada en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, dvaicilla973@fcs.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0002-1686-632X>

² Licenciada en Enfermería, Universidad de Guayaquil, Facultad Ciencias Médicas, mtroya248@fcs.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0005-2944-4128>

³ Licenciada en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, balvarezm@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-5661-3661>

⁴ Licenciada en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, tmorat@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-8222-0229>

mujeres gestantes que recibieron atención prenatal en el hospital durante el período de estudio. Las técnicas e instrumentos de investigación incluyeron una guía de observación estructurada para evaluar la atención prenatal y la revisión de historias clínicas de las gestantes. Se concluye que, el cumplimiento del componente prenatal de la Normativa ESAMYN en el Hospital General Martín Icaza, varía según diferentes aspectos evaluados, con áreas de cumplimiento satisfactorio, pero también áreas de deficiencia. Se destaca la importancia de implementar acciones correctivas para mejorar el cumplimiento, incluyendo capacitación continua para el personal de salud, promoción de la participación comunitaria y supervisión regular por parte de autoridades sanitarias.

Palabras clave: Atención prenatal, mujeres embarazadas, prevención primaria.

ABSTRACT

The present research work focused on the study of compliance with the ESAMyN regulations at the Martín Icaza General Hospital, emphasizing the prenatal components and breastfeeding, a very important topic that today the health system is prioritizing, the objective of the research was to analyze compliance with the prenatal component as an indicator of the ESAMYN Regulations at the Martin Icaza General Hospital. The methodology used in the research was the quantitative approach, basic, field, descriptive, prospective and transversal. A systematic and non-participant observation was carried out to collect data on compliance with the prenatal component of the Regulations. A finite sample was used that included all health personnel and all pregnant women who received prenatal care at the hospital during the study period. The research techniques and instruments included a structured observation guide to evaluate prenatal care and the review of pregnant women's medical records. It is concluded that compliance with the prenatal component of the ESAMYN Regulations at the Martín Icaza General Hospital varies according to different aspects evaluated, with areas of satisfactory compliance, but also areas of deficiency. The importance of implementing corrective actions to improve compliance is highlighted, including continuous training for health personnel, promotion of community participation and regular supervision by health authorities.

Keywords: Pregnant women, prenatal care, primary prevention.

INTRODUCCIÓN

Numerosos programas de salud impulsados por el gobierno se centran en mejorar la salud y el bienestar de la población ecuatoriana, especialmente de los niños. Entre ellos, destaca el programa llamado Amigos de la Madre y del Niño, que se enfoca en apoyar a las mujeres embarazadas y a los niños durante el período prenatal y postnatal, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Ecuador se ha comprometido a dar continuidad a las iniciativas de UNICEF, y en 2017 estableció la N.S.C.E.S. como Amigos de la Madre y del Niño. Esta normativa busca reducir

la morbilidad y mortalidad materna y neonatal mediante la provisión de atención adecuada a las mujeres embarazadas, promoviendo un parto humanizado y apoyando, protegiendo e incentivando la lactancia materna.

El presente estudio se lleva a cabo en el Hospital General Martín Icaza en la ciudad de Babahoyo, donde se evalúa el grado de cumplimiento de la normativa ESAMyN establecida por el MSP. Esta investigación se centra en analizar el cumplimiento de estándares e indicadores del componente prenatal, así como el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por dicha normativa.

El embarazo se refiere al período que abarca desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. Durante este tiempo, se producen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre. Además, la madre experimenta importantes cambios, tanto físicos como morfológicos y metabólicos, que acompañan el desarrollo del embarazo. Estos cambios son parte integral de este proceso y juegan un papel crucial en el bienestar tanto de la madre como del bebé en gestación. (1).

Por otro lado, los cambios físicos en la madre incluyen el crecimiento del útero para alojar al feto en crecimiento, así como adaptaciones en órganos y sistemas para satisfacer las demandas metabólicas y hormonales del embarazo. Además, se producen cambios morfológicos, como el aumento de peso, cambios en la distribución de la grasa corporal y alteraciones en la piel y el cabello, que son parte integral de la adaptación materna al embarazo.

Un embarazo de alto riesgo es aquel en el que la madre, el feto o los dos tienen probabilidades de padecer algún tipo de complicación tanto durante el periodo de gestación como en el parto, llegando incluso a correr peligro la vida de ambos. (2).

Cabe resaltar que, las complicaciones asociadas con un embarazo de alto riesgo pueden cambiar en gravedad y pueden afectar la salud y el bienestar tanto de la madre como del feto. Estas complicaciones pueden requerir un manejo médico más intensivo, incluyendo un monitoreo más frecuente, intervenciones terapéuticas y, en algunos casos, la necesidad de un parto prematuro o una cesárea.

Los Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño (ESAMYN) desempeñan un papel crucial en la reducción de la morbimortalidad materna y neonatal. Esto se logra mediante una serie de acciones, que incluyen la atención adecuada durante el embarazo, el tratamiento oportuno de complicaciones obstétricas y neonatales, así como una atención respetuosa y adecuada durante el parto y el posparto. Además, estos establecimientos promueven el apoyo, la protección y el fomento de la lactancia materna, lo que contribuye al bienestar tanto de la madre como del niño. Todo esto se realiza en consonancia con los mandatos constitucionales y los lineamientos del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud, que enfatiza un enfoque familiar, comunitario e intercultural en la atención médica. (3).

Considerando que, estas acciones se llevan a cabo en concordancia con los mandatos constitucionales y los lineamientos del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud, que se basa en un enfoque familiar, comunitario e intercultural. En conjunto, estas medidas contribuyen de manera significativa a mejorar los resultados de salud materna y neonatal, garantizando un inicio de vida más saludable para madres e hijos.

“Cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a una enfermedad”. (4).

Es importante destacar que los factores de riesgo no aseguran la aparición de una enfermedad, pero sí aumentan la probabilidad de que esta se desarrolle. Además, algunos factores de riesgo pueden ser modificables mediante cambios en el estilo de vida y medidas preventivas, mientras que otros pueden ser inherentes y no modificables.

“Las complicaciones durante el embarazo son problemas de salud que se dan durante el período de gestación. Pueden afectar la salud de la madre, del bebé, o ambas” (5)

Ahora bien, la detección temprana y el manejo adecuado de las complicaciones durante el embarazo son fundamentales para garantizar la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé. Esto puede implicar un seguimiento médico más frecuente, pruebas de diagnóstico específicas, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, intervenciones médicas o quirúrgicas.

Según (6), lo define fisiológicamente, como el periodo comprendido entre el final del alumbramiento, hasta la total recuperación del organismo femenino, con aproximadamente seis semanas de duración, y comprende transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional, que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas.

En donde, el puerperio es un período crucial en el proceso de recuperación postparto, en el cual el cuerpo de la mujer experimenta cambios significativos mientras se adapta a la transición de la gestación al estado no gestante. Durante este tiempo, se producen cambios hormonales, involución uterina, cicatrización de tejidos, reajustes metabólicos y adaptaciones emocionales y psicológicas que contribuyen a la recuperación global de la madre.

Según (7), La lactancia materna (LM) es inherente a los mamíferos, el ser humano entre ellos y en su ausencia ninguna de estas especies hubiese sobrevivido, es el alimento diseñado por la naturaleza para el recién nacido y el lactante.

No obstante, además de sus beneficios nutricionales y de protección, la lactancia materna también promueve el vínculo emocional entre la madre y el bebé, fomenta el desarrollo emocional y cognitivo del lactante, y proporciona una sensación de seguridad y confort.

METODOLOGÍA

El enfoque cuantitativo utilizado en el estudio se originó a partir de un problema específico relacionado con el cumplimiento del componente prenatal en el Hospital General Martín Icaza, estableciendo una hipótesis que vincula la participación y el conocimiento del personal médico y de enfermería con el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho componente. El propósito básico de la investigación fue recopilar información para comprender y analizar este cumplimiento, contribuyendo así al avance del conocimiento en el campo de la salud materno-infantil. Se llevó a cabo en el mismo lugar donde ocurren los hechos, utilizando técnicas e instrumentos apropiados para garantizar la validez de los datos recopilados. El nivel de estudio fue descriptivo, permitiendo obtener datos precisos sobre el cumplimiento del componente prenatal según los criterios establecidos por el ESAMYN. Además, se adoptó un enfoque prospectivo para evaluar cómo este cumplimiento afecta la salud de las mujeres gestantes. La dimensión temporal del estudio fue transversal, recopilando información en un solo momento durante un período específico. El método de investigación utilizado fue el análisis y síntesis, utilizando un método analítico para revisar exhaustivamente la documentación y establecer relaciones concretas, y un método sintético para comprender la esencia del fenómeno estudiado mediante la síntesis lógica de diferentes aristas. Las variables principales fueron el cumplimiento del componente prenatal por parte del personal de salud y la documentación de las historias clínicas de las mujeres gestantes.

RESULTADOS

Tabla 1- Capacitación del personal

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	90	98
NO	2	2
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Análisis

La Normativa Esamyn es un programa del MSP, que está siendo implementada en los hospitales para mejorar la atención de calidad hacia las mujeres gestantes, por lo que el personal de salud que laboran en instituciones amigas de la madre y el niño deben estar capacitados y conocer cuáles son los pasos, lineamientos a seguir para cumplirla, por lo que al momento de aplicar la guía de observación de evidencio que el 98% del personal observado se encontraba capacitado para realizar la atención adecuada y oportuna mientras que un 2% no lo estaba.

Tabla 2.- Asistencia al programa de educación prenatal

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	80	87
NO	12	13
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

De acuerdo la guía de observación aplicada al personal de salud evidenciamos que el 87% de la población observada si asistió al programa completo de educación prenatal impartido por el personal de salud, mientras que un 13% no asistieron, esto se debe a muchos factores como lo son: la falta de conocimiento de las gestantes en relación a la importancia del control prenatal y factores sociodemográficos.

Tabla 3.- Asesoría sobre planificación familiar

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	70	76
NO	22	24
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

Una vez aplicada la guía de observación se evidencio que el 76% de las gestantes recibieron asesoría sobre planificación familiar por parte del personal de salud, el cual es muy importante para que mujeres en edad fértil puedan disfrutar de su sexualidad sin restricciones, mientras que el 24% de la población observada no se le realizo dicha asesoría por diversos motivos tales como: olvido por parte del personal de salud debido a la saturación de pacientes o resistencia por parte de las gestantes debido a su cultura.

Tabla 4.- Utilización del formulario 051

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	92	100
NO	0	0
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

De acuerdo a la implementación de la guía podemos evidenciar que un 100% del personal de salud maneja y conoce la importancia del llenado del formulario 051 de las gestantes, documento que evidencia la labor de enfermería relacionado con la atención prenatal.

Tabla 5.- Asistencia de gestantes al control en el primer trimestre

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	92	100
NO	0	0
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

De acuerdo a la guía de observación realiza podemos evidenciar que el 100% de las gestantes asistieron a al menos un control en el primer trimestre, siendo estos los más importantes ya que es la etapa de captación donde el personal de salud puede realizar los exámenes pertinentes y descartar cualquier tipo de problema que pueda afectar el curso normal del embarazo.

Tabla 6.- Asistencia de gestantes a controles mínimos

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	88	96
NO	4	4
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos de la guía de observación aplicada al personal de salud se evidencio que el 96% de la población asistió a al menos 5 controles, lo cual asegura la captación oportuna por parte del personal de salud.

Tabla 7.- Asistencias en el plan de parto y de transporte

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	79	86
NO	13	14
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

En la guía de observación aplicada el 86% manifiesta que las gestantes si han sido asistidas en el plan de parto y de transporte, siendo la consejería de enfermería un rol importante en este punto, ya que se asegura una atención oportuna y de calidad desde el inicio hasta la terminación del embarazo.

Tabla 8.- Gestantes informadas sobre los signos de alarma durante el embarazo

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	89	97
NO	3	3
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

De acuerdo a los resultados de la guía de observación aplicadas al personal de salud, el 97% de las gestantes recibieron información acerca de los signos de alarma durante el embarazo, información que peritan a las gestantes mantenerse alerta y ante cualquier síntoma asistir a la casa de salud más cercana a su domicilio.

Tabla 9.- Gestantes vacunadas durante la gestación

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	85	93
NO	7	7
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

Una vez realizada la guía de observación se evidencia que un 92% de las gestantes fueron vacunadas por el personal, siendo el esquema de vacunación completo unos de los indicadores del paquete priorizado, siendo su objetivo una atención de calidad y calidez.

Tabla 10.- Asesorías en prevención de ITS y VIH/sida

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	84	91
NO	8	9
TOTAL	92	100

Fuente: Guía de observación para el personal de salud.

Elaborado por: Autores

Análisis

Una vez realizada la guía de observación un 91 por ciento indica que las embarazadas fueron asesoradas en prevención de ITS durante el embarazo y se les dio una charla específica sobre VIH/sida, manifestando cuales son los riesgos en el embarazo y las medidas preventivas, así como el número de tamizajes que una embarazada se debe realizar para el cumplimiento del paquete priorizado.

DISCUSIÓN

Una vez obtenido los resultados recopilados se puede evidenciar que estos coinciden con el estudio realizado en Ecuador en la Ciudad de Ambato (8), acerca de Cumplimiento del Componente Lactancia Materna de la Normativa Sanitaria Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño-ESAMYN, que tuvo como objetivo: “determinar el cumplimiento del componente de lactancia materna como indicador del ESAMYN”, en la que plasman que: El 83% registraron que les informaron sobre los beneficios de la lactancia materna, en cuanto el 60% indico que en ayudar a las madres a iniciar lactancia materna y que el 43% niega haber recibido sobre la técnica correcta de amamantamiento, el 77% de las púérperas mencionaron que recibieron indicaciones de lactancia materna a libre demanda. Y que debería tener 80% de cumplimiento, lo cual genera déficit de actividades y en el cumplimiento del ESAMYN, además de que el cumplimiento como Normativa se encuentra en 79%, y que el componente lactancia materna exclusiva registra un 84%, lo que concluye que el mejor momento para promover la lactancia materna es en los controles prenatales. Por lo que, es de suma importancia garantizar una adecuada educación apoyo a las madres en relación con la lactancia materna desde el inicio del embarazo hasta el posparto, así como la necesidad de fortalecer las actividades que fomenten el cumplimiento de la Normativa ESAMYN en su totalidad.

De igual forma, coincide con el estudio desarrollado por (9), acerca de la Aplicabilidad de los Componentes del Programa: Establecimientos de Salud Amigo de la Madre y del niño, en que obtuvieron como resultados que, pese a que se promueve de manera asertiva el ESAMYN, no se están cumpliendo las actividades y procedimientos realizados, tomando en cuenta que los mismos brinda calidad y calidez en la atención del paciente. Es importante abordar los desafíos en la implementación del ESAMYN, posiblemente mediante una evaluación más detallada de las barreras y los facilitadores en el terreno. Además, destaca la importancia de garantizar que las políticas y programas de salud sean respaldados por una ejecución efectiva en la práctica clínica para lograr un impacto positivo en la salud materno-infantil.

Así mismo, coincide con los resultados del estudio realizado por (10), acerca del Conocimiento de los Indicadores del ESAMYN en profesionales del área de Ginecología, la misma que tuvo como objetivo: “identificar el porcentaje de conocimientos de los profesionales del Área de Ginecología”, se realizó un estudio observacional, descriptivo, se

aplicó la encuesta a 66 personal de salud que trabaja en el área de Ginecología del hospital, los resultados de esta investigación podrían identificar áreas de mejora en la formación y capacitación del personal de Ginecología en relación con el ESAMYN, lo que a su vez podría contribuir a una mejor implementación de este programa en el hospital y, en última instancia, a una atención materno-infantil de mayor calidad.

Acercas de los factores sociodemográficos se manifiesta que el 54,5% tiene de 31 a 40 años de edad, que el 78,8% fueron mujeres las encuestadas y el 21,2% hombres. 37,9% médicos resistentes, 31,8 médicos tratantes, y el 30,3% enfermeras, el criterio de análisis es que cada componente tenía una puntuación de 25%, finalmente realizaron una suma de la calificación obtenido en cada indicador. Además de establecer que una puntuación de 49 o menos se consideró como conocimiento bajo, del 50 al 79 como conocimiento medio y mayor a 80 como conocimiento alto.

Se logró determinar que el 98,5% conoce la normativa del ESAMYN, pero se evidenció que existe un déficit de la composición y a quienes van dirigidos, es así que en los indicadores: 86% conoce el componente general refieren que el 65% de los profesionales, conocían las actividades del componente prenatal, que un 60.6% de profesionales de la salud desconoce sobre los elementos de la medicina ancestral, por esta razón no se respeta las creencias y prácticas interculturales, y un 31.8% no conoce el número de pruebas que se deben hacer, además en cuanto a las sesiones de psicoprofilaxis que se llevan a cabo durante el periodo prenatal el 87.9% conoce de las mismas lo que pretende disminuir la morbi-mortalidad materna, apoyándose en las actividades establecidas como educación y atención psico preventiva para lograr que sea menos traumático el proceso del parto.

En el componente parto y postparto se evidenció aciertos significativos, pero que, aunque existen los conocimientos acerca del indicador y las actividades pertinentes existen barreras que dificultan el conocimiento, acerca del espacio y número de pacientes atendidos.

En el componente de lactancia materna, registraron déficit de conocimiento acerca de amamantamiento, cerca del 56% respondieron de manera errónea. Mientras tanto el resto de las actividades muestran números positivos, y se manifiesta que las charlas sobre lactancia materna, repercuten en dichos resultados.

Coincide también con el estudio desarrollado por (11), presentó un estudio investigativo titulado: Asociación de los Factores Sociodemográficos y culturales al cumplimiento del Control Prenatal, que tuvo como objetivo: determinar los factores sociodemográficos y culturales que intervienen en el cumplimiento del control prenatal en gestantes”, se evidencia que las condiciones sociales y demográficos si se ven relacionados con el cumplimiento de los controles prenatales, debido a las desigualdades que aún están presentes, y que se necesita generar estrategias para lograr alcanzar la atención prenatal óptima.

CONCLUSIONES

Después de analizar el cumplimiento del componente prenatal como indicador de la Normativa ESAMYN en el Hospital General Martín Icaza, se observa que el cumplimiento del componente prenatal de la Normativa ESAMYN varía según los diferentes aspectos evaluados, como la atención temprana del embarazo, la realización de exámenes médicos pertinentes, el seguimiento durante el embarazo, entre otros, se destacan áreas en las que el hospital muestra un cumplimiento satisfactorio de la Normativa ESAMYN, como la disponibilidad de servicios de atención prenatal, la capacitación del personal en el enfoque de salud materno-infantil, a pesar de las fortalezas identificadas, también se identifican áreas donde el cumplimiento de la Normativa ESAMYN es deficiente. Estas pueden incluir la falta de acceso equitativo a la atención prenatal, la calidad de la atención prestada, la disponibilidad de información y educación para las mujeres embarazadas, y la coordinación entre los diferentes servicios de salud dentro del hospital, es evidente la necesidad de implementar acciones correctivas para mejorar el cumplimiento del componente prenatal de la Normativa ESAMYN en el Hospital General Martín Icaza. Estas acciones pueden incluir la capacitación adicional del personal de salud, la mejora de la infraestructura y los recursos disponibles, la promoción de la participación comunitaria y la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación más efectivos.

Se resalta la importancia de realizar evaluaciones periódicas para monitorear el cumplimiento de la Normativa ESAMYN y realizar ajustes según sea necesario para garantizar la prestación de servicios de atención prenatal de calidad y centrados en las necesidades de las madres y los niños.

Al determinar en qué medida el personal de salud aplica los protocolos establecidos por la Normativa ESAMYN en la atención prenatal, se observa una variabilidad en la aplicación de los protocolos por parte del personal de salud. Mientras que algunos profesionales siguen rigurosamente los protocolos establecidos, otros pueden mostrar una adherencia inconsistente o incompleta, se evidencia la necesidad de brindar capacitación continua al personal de salud sobre los protocolos específicos de la Normativa ESAMYN en la atención prenatal, Se destaca la importancia de la supervisión regular por parte de autoridades sanitarias para asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Al evidenciar el cumplimiento del paquete priorizado del control prenatal mediante la información obtenida en las historias clínicas de las mujeres gestantes, se evidencia un seguimiento continuo de las mujeres gestantes a lo largo del embarazo, reflejado en el registro de las diferentes consultas, exámenes y procedimientos realizados durante el control prenatal. Esta práctica contribuye a una atención integral y oportuna de las gestantes. La información obtenida en las historias clínicas sugiere que se está logrando una detección temprana de problemas de salud tanto en las mujeres gestantes como en los fetos.

El registro adecuado de la atención prenatal en las historias clínicas refleja un enfoque centrado en la promoción de la salud materno-infantil, lo que puede traducirse en mejores resultados tanto para las madres como para los recién nacidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ucha F. Definición de Embarazo. [Online].; 2022. Available from: <https://significado.com/embarazo/>.
- Barranquero M, Salvador Z. Embarazo de alto riesgo: causas y recomendaciones para afrontarlo. [Online].; 2020. Available from: <https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-alto-riesgo/>.
- Hospital Gral. Macas. Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño – ESAMYN. [Online].; 2021. Available from: <https://hospitalmacas.gob.ec/esamyn/>.
- Instituto Nacional de Estadística. Definición. [Online].; 2010. Available from: <https://www.ine.es/DEFine/es/concepto.htm?c=4583#:~:text=Cualquier%20caracter%20ADstica%20o%20circunstancia%20detectable,especialmente%20expuesto%20a%20una%20enfermedad.>
- Complicaciones durante el embarazo. Complicaciones durante el embarazo. [Online].; 2020. Available from: <https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/pregnancy-complications>.
- Sánchez F. Fiebre puerperal. Federación Colombiana de asociaciones de obstetricia y ginecología. Revista Colombiana de obstetricia y ginecología. 2020;; p. 56.
- Brahm-Valdés P. www.scielo.cl. [Online].; 2019. Available from: [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001#:~:text=La%20lactancia%20materna%20\(LM\)%20es,actual%20no%20es%20la%20C3%B3ptima.](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001#:~:text=La%20lactancia%20materna%20(LM)%20es,actual%20no%20es%20la%20C3%B3ptima.)
- Quizanga-Maldonado CJ. “CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE LACTANCIA MATERNA DE LA NORMATIVA SANITARIA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO. [Online].; 2019. Available from: <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/30424/2/TESIS%20CARMEN%20QUIZANGA%20COMP.%20LM%20ESAMYN.pdf>.
- Larena-Flores VJ, Monar-Verdezoto MV. Aplicabilidad de los Componentes del Programa: Establecimientos de Salud Amigo de la Madre y del Niño. [Online].; 2019. Available from: <https://repositorio.ug.edu.ec/server/api/core/bitstreams/506e6077-cf55-4b07-ab41-446d0c589e87/content>.
- Tinoco-Aguilar MM, Tituana-Ordoñez VA. Conocimiento de los Indicadores del ESAMYN en profesionales. [Online].; 2020. Available from:

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/34341/1/Proyecto%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf>.

Moposita-Yumiguano AC. ASOCIACIÓN DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA FALTA DE CONTROL PRENATAL. [Online].; 2021. Available from: https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/32824/3/17._moposita_yumiguano_ana_carolina%281%29.pdf.